

траси майбутньої дороги, що перерізає поселення. Зібраний чисельний керамічний матеріал XI–XIII та XVII–XVIII ст. Вдалося також встановити межі поширення культурного шару. Загальна простежена площа поселення склала 6 га.

Таким чином, зібрана та систематизована вся наявна інформація про виявлені археологічні пам'ятки, які знаходяться на території с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області. З метою розроблення сучасної облікової документації та наповнення археологічної карти мікрорегіону археологічні роботи на території села будуть продовжені у наступних польових сезонах.

Козак О. Д.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

Балакін С. А.

м. Київ

ЖІНОЧЕ ПОХОВАННЯ № 2 НАВПРОТИ ЗАХІДНОГО ФАСАДУ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО СОБОРУ

У 2004–2006 рр. на території Київського арсеналу проводили археологічні дослідження та будівельні роботи. Було відкрито фундаменти будівель Вознесенського монастиря XVII–XVIII ст., а також великий некрополь¹.

Вознесенський жіночий монастир відомий з початку XVII ст. Його дослідженню присвячені численні роботи². За свідченнями Афанасія Кальнофойського, Павла Алепського, Петра Могили, черниці та послушниці, які мешкали в ньому, походили з найвищих верств суспільства³. Перша писемна згадка про поховання на території монастиря припадає на 1648 р. Однак очевидно, що інокінь ховали на монастирському подвір'ї впродовж усього часу існування обителі. Досліджуючи топографію монастиря за іконографічними джерелами, О. Крайня висунула припущення, що для поховань було відведено ділянку із західного боку собору⁴. Померлих за певних обставин могли ховати в монастирському саду; деякі могили, ймовірно, розташовувалися на центральній монастирській площі⁵. Таке розміщення поховань навколо собору підтверджують археологічні дослідження. Більшість відкритих протягом 2005–2007 рр. могил локалізовані навпроти західного, південного та меншою мірою північного фасадів. Зі східної сторони знайдено лише поодинокі могили.

Судячи з історії монастиря, найбільша кількість одночасних поховань може належати до середини XVII ст., коли під час епідемії 1652 р. померло 59 інокінь та 42 послушниці⁶. Окрім насельниць монастиря, на кладовищі могли ховати дітей і хворих, які там померли, зокрема, паломників⁷. З 1711–1712 рр. собор стає парафіяльним, очевидно, що й кладовище почали використовувати для поховання офіцерів та їх родин, які мешкали на території

¹ Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Балакін С. А., Абишкіна О. А., Чміль Л. В., Оногда О. В. Дослідження на території Старого Арсеналу в Києві // АДУ. 2005. С. 175-177; Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Розкопки на території старого Київського Арсеналу 2005–2007 років // Лаврський альманах: 36. наук. пр. Київ, 2008. Вип. 21, спецвипуск 8: Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. С. 9-23.

² Історіографія максимально повно зібрана тут: Крайня О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. Київ, 2012.

³ Крайня О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. Київ, 2012. С. 35, 37, 52-53.

⁴ Крайня О. Некрополь Києво-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: 36. наук. пр. Київ, 2003. Вип. 9. С. 36-66.

⁵ Там само. С. 40-41.

⁶ Крайня О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. С. 36.

⁷ Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської Лаври та її історичного оточення за доби гетьмана Івана Мазепи. Київ, 2005. С. 161.

Київської Печерської фортеці¹. Єдиним ідентифікованим похованням цього часу є саркофаг київського цивільного губернатора, Семена Івановича Сукіна, який помер у травні 1740 р.²

Під час археологічних досліджень 2005–2006 рр. відкрито понад 250 поховань, здійснених упродовж обох періодів існування кладовища. Підголівники (грунтові, кам'яні, цегляні) – традиція, що збереглася з часів Київської Русі³ – свідчать про поховання ченців або черниць. У деяких жіночих та дитячих похованнях знайдені гаптовані металевими (срібними та золотими) нитками фрагменти тканин (головні убори, стрічки), натільні хрестики тощо, а в чоловічих похованнях є елементи військового одягу⁴.

Поки не вдалося ні визначити хронологію поховань, ані диференціювати етапи формування кладовища. Лише в деяких випадках з'явилася можливість співвіднесення поховання з монастирським чи парафіяльним періодом⁵.

Не виключено, що антропологічні дослідження стануть у пригоді історикам у спробі ідентифікувати певні поховання. Наразі опубліковані лише попередні результати першого етапу дослідження поховань⁶, готуються до друку результати вивчення дитячих поховань.

Людські рештки, віднайдені на цьому некрополі, являють собою унікальний за обсягом та значущістю матеріал, що вимагає ретельного вивчення різними методиками. Насамперед це – морфологічні, палеопатологічні методи, що уможливають проведення т.зв. остеобіографічних реконструкцій. Якщо популяційні біоархеологічні реконструкції важливі для загального уявлення про населення певної обмеженої території або соціальної групи, то індивідуальні остеобіографічні чи історико-антропологічні реконструкції можуть пролити світло на життя окремих особистостей, оскільки відображають їх фізичні особливості, а також деякі події їхнього життя⁷.

Одним з таких випадків є поховання № 2 (18⁸), розташоване навпроти західного фасаду фасаду Вознесенського собору, що належало молодій жінці. Воно цікаве наявністю в ньому головного убору, густо гаптованого металевими (бронзовими або срібними) нитками. Подібних поховань (з фрагментами гаптованих тканин на голові чи грудях) на кладовищі виявлено близько 10, більшість з них належать жінкам або дітям.

Небіжчиця лежала на спині, орієнтована головою в південно-західному напрямку. Розміри ґрунтової ями могили складали 70-80×205-215 см, глибина – 55 см (іл. 1). З певним відступом від стінок ями на рівні її дна зроблено вибірку під труну розміром приблизно 20-30×160-180 см. У південній стінці на глибині 25 см від дна розкопу “читається” прошарок зітлілої деревини та залізних цвяхів.

¹ Назаренко В. Київський гарнізон у XVIII ст.: структура та функції // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія. № 4 (117). 2013. С. 48-50.

² Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Розкопки на території старого Київського Арсеналу 2005–2007 років.

³ Макаров Н. А. Каменные подушки в погребениях древнерусских городских некрополей // СА. 1981. № 2. С. 111-116; Беляев Л. А. Каменные “подушки” монашеских погребений и их ветхозаветный прототип // Российская археология. 2005. № 4. С. 171-175.

⁴ Мельник О. О. Поховальні пам'ятки Києва XVI–XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.04 / Інститут археології археології НАН України. Київ, 2017.

⁵ Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Поховання в склепах та на цегляних вимостках Вознесенського некрополя XVII–XVIII ст. // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. пр. Київ, 2007. Вип. 19. С. 17-26.

⁶ Козак О. Д. Деякі остеобіографічні риси до портрета київського губернатора // Лаврський альманах: Зб. наук. пр. Київ, 2008. Вип. 21, спецвипуск 8: Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. С. 50-63; Вікторова П. Деякі аспекти життя черниць Вознесенського монастиря міста Києва (XVII–XVIII ст.) за даними палеопатології // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Матеріали VII Міжнар. студ. наук. археологічної конф., 11–13 квітня 2008 р., Чернігів, 2008 р. С. 39-40; Козак О., Хасанова К., Дзюладзе О., Вікторова П. Антропологічні дослідження поховань з території Арсеналу у м. Києві у 2007 році // АДУ 2006–2007. Київ, 2009. С. 169-170; Козак А. Д. К палеобіографії киевського губернатора С. И. Сукина (1736–1740 гг.) // Вестник антропологии. 2012. Вып. 22. С. 100-113.

⁷ Рохлин Д. Г. Болезни древних людей. Москва, 1966; Горбенко С. О. Ярослав Осмомисл – реконструкція антропологічна та історична. Львів; Винники, 1996; Козак О. Д. Деякі остеобіографічні риси до портрета київського губернатора.; Козак А. Д. К палеобіографії киевського губернатора С. И. Сукина.

⁸ Нумерація за Мельник О. О. Поховальні пам'ятки Києва XVI–XVIII ст.

Ліву руку небіжчиці зігнуто під гострим кутом і покладено на груди. Праву руку зігнуто під прямим кутом і покладено на живіт. Череп лежав вище посткраніального скелета, обличчям на схід. Під головою була розташована конструкція, що нагадує ґрунтовий підголівник. На черепі збереглися рештки головного убору, гаптованого металевими кородованими (мідь, срібло?) нитками. Металеві елементи мали колір “зеленки”. Склепіння черепа також прикрито тканиною.

На правій плечовій кістці, 10 см над ліктем, знайдено металевий натільний хрест простої форми, розмірами 2×3 см. Він так само, як і головний убір, мав зеленкуватий відтінок.

У заповненні поховання зібрано близько 50 кородованих цвяхів, концентрація яких фіксувалася в районі черепа, практично впритул до нього. Було зроблене припущення, що вони можуть маркувати рештки підставки або підголівника.

На дні ґрунтової ями під кісткою фіксувався прошарок зотлілої деревини. В заповненні ґрунтової ями зібрано 5 уламків червоної та коричневої цегли, завтовшки 4,5-5 см.

Для **антропологічної експертизи** передано скелет досить поганої збереженості. Череп покритий рештками головного убору. Окислений метал, що входив до складу ниток, набув зелено-голубого кольору. Волосся, очевидно, коротко стрижене, мало досить сильно помертно змінений сіро-брунатний колір. Знайдені також рештки м'яких тканин тіла – можливо, шкіри та окістя (іл. 2). Така збереженість тканин та волосся зумовлена консервуючою дією металу. На жаль, більша частина черепа внаслідок збереженості на ній тканин тіла та головного убору виявилася неможливою для краніологічних досліджень.

Більшість кісток, переважно епіфізарні частини та кістки грудної клітки, повністю зруйновано. Достатньо збереглися діафізи¹ лівої ключиці, довгих кісток рук, обох стегнових та лівих великої й малої гомілкових кісток. Зберігся також невеличкий фрагмент лівої лопатки. Грудна клітка та область таза повністю зруйновані.

Під час порівняння стану збереженості серед поховань Вознесенського некрополя впадає в око значна різниця в представленості різних відділів скелета, консистенції кісткової тканини та ступеня еродованості кісткової поверхні. На ці показники зазвичай впливають численні обставини, що могли відрізнятись в межах одного цвинтаря. До них відносять тип могили (склеп чи ґрунтова яма, наявність чи відсутність домовини), її глибину, погодні умови під час поховання, особливості обряду, органічні та металеві рештки в могилі. Органічні, зокрема, рослинні рештки, переважно сприяють пришвидшеному руйнуванню тканин тіла, тоді як деякі метали, приміром, бронза або срібло, сповільнюють їх. У цьому похованні ми бачимо обидва процеси. Збереження м'яких тканин голови та волосся відбулося завдяки контакту з металом. Інтенсивна руйнація середньої частини тіла припустимо зумовлена наявністю в похованні решток органіки, сконцентрованих на грудях та животі покійної. Це могли бути трави або квіти. Ми можемо лише припускати, що жінка померла в період цвітіння між травнем та початком жовтня. На жаль, палеонтологічний аналіз поховання не проводили.

Наявність гаптованого головного убору вказує на високий соціальний статус жінки. Лише в декількох похованнях Вознесенського некрополя знайдено тканини, гаптовані металічними нитками, переважно срібними та золотими. І лише в двох чи трьох похованнях читається форма головного убору. Сподіваємося на публікацію цих матеріалів фахівцями.

Іл. 1. Схема поховання. 1 – натільний хрестик, 2 – цвяхи, 3 – підголівник

¹ Діафіз – трубчаста частина довгої кістки.

2. Череп жінки з поховання з рештками головного убору

Стать за ознаками на черепі визначена як жіноча¹. Кістки посткраніального скелета – дуже грацильні. Розміри їх укладаються в межі жіночих величин. Стан прорізування третіх молярів може свідчити про вік, старший за 18 років. Вік за станом абразії жувальної поверхні не перевищує 20-25 років². Всі черепні шви відкриті зсередини, за цією ознакою вік не перевищує 30 років³. Зовнішня поверхня кістки не має ознак прижиттєвої ерозії, а зміни навколо апофізів побудовані по підлітковому типу. Загалом вік жінки можна оцінити як 18-25 років.

На черепі вдалося виміряти лише основні ознаки⁴ – деякі розміри взяті з допуском в 1-2 мм. Череп характеризується мезокранією (черепний індекс – 76,5) за середнього поздовжнього та малого поперечного діаметрах, візуально він невисокий. Лоб широкий, прямий. Обличчя середньовисоке на межі з низьким, й нешироке за абсолютними вимірами. Вилична ширина також має середні розміри (128 мм). Однак щодо ширини черепа та своєї висоти, обличчя виявилось дуже широким. Воно ортогнатне (кути вертикального профілювання – великі) у всіх частинах, за винятком альвеолярної, що є помірно прогнатною (кут 73). На рівні перенісся обличчя сплюснене. До того ж перенісся широке та високе, а ніс відносно вузький та низький за абсолютними значеннями, що сильно виступає (кут носа – 29). Орбіти низькі. Ці ознаки вкладаються у великий європеїдний тип і в такому комплексі трапляються у населення центральної України XVII–XVIII ст.⁵

Оскільки жодна з довгих кісток скелета не збереглася повністю, неможливо встановити прижиттєвий зріст жінки за їх довжиною. Однак, виходячи з того, що довжина ями для труни становила 160 см по дну, зріст її не міг перевищувати цієї величини.

Діаметри плечових кісток праворуч – 20 та 15 мм, ліворуч – 18 та 15 мм, окружності середини діафіза та найменша праворуч – 56 й 53, й ліворуч – 54 й 51 відповідно⁶. Індекс перерізу праворуч – 75 та ліворуч – 83,3. Отже, права рука була розвинута сильніше лівої. Діаметри середини діафіза правої променевої кістки – 14 (поперечний) і 10 (сагітальний), а ліктьової – 14 і 14 мм. Показники січення відповідно – 71,4 та 100%.

¹ Buikstra J., Ubelaker D. H. (Eds). Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains: Proceedings of a Seminar at the Field Museum of Natural History organized by Jonathan Haas. Arkansas Archaeological Survey, 1994. P. 272.

² Герасимов М. М. Восстановление лица по черепу // Труды Института этнографии АН СССР. Нов. сер. (28). Москва : Изд-во АН СССР, 1955. С. 585; Brothwell D. R. Digging up bones. – 3rd edition – Oxford : Oxford University Press / British Museum (Natural History), 1981. 208 p.

³ Vallois H. V. La durée de la vie chez l'homme fossile // L'Anthropologie. № 47. 1937. P. 499-532.

⁴ За: Алексеев В. П., Дебец Г. Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. Москва : Наука, 1964. 127 с.

⁵ Рудич Т. О. Населення Середнього Подніпров'я I–II тисячоліття за матеріалами антропології. Київ : Інститут археології НАН України, 2014. 298 с. Поки не досліджено всі матеріали розкопок Київського Арсеналу, ми не можемо впевнено говорити про краніологічний і морфологічний тип похованих на Вознесенському некрополі. Морфологічне дослідження є проблематичним ще й через складність формування населення України ранньомодерного часу, поширення міжетнічних шлюбів та значної мобільності населення, особливо шляхти.

⁶ Виміри проводили за: Алексеев В. П. Остеометрия. Методика антропологических исследований. Москва : Наука, 1966. 251 с.

У стегнових кістках вдалося виміряти лише діаметри середини діафіза (сагітальний та поперечний). Вони сильно відрізняються по сторонах і складають праворуч – 24 та 20 мм, ліворуч – 21 та 25 мм. Відповідно – права кістка має значний пілястр (індекс – 120%), а ліва – сплюснена в сагітальній площині та візуально вирізняється значною платимерією. Окружності середини діафізів водночас майже на відрізняються (70 та 71 мм праворуч та ліворуч). За В. В. Бунаком, усі широтні розміри попадають у категорію дуже малих¹.

Про загальний фізичний розвиток індивіда свідчить будова зовнішньої поверхні кісток, а саме наявність гребнів або заглиблень у місцях, де до кістки прикріплюються сухожилля м'язів. Якщо людина впродовж тривалого часу виконувала певний рух, систематично напружувала м'язи, що беруть у ньому участь, кістка в місцях прикріплення сухожилля цих м'язів посилено розвивалася. Її рельєф у таких місцях збільшувався, ставав виразним.

Саме це відбувалося з правою ногою жінки. Схожий розвиток шорсткої лінії характерний для людей, які багато ходять, бігають або загалом активно використовують нижні кінцівки. Однак тоді м'язи обох ніг розвиватимуться однаково чи подібно. Але в цьому разі на лівій нозі пілястр, що формується шорсткою лінією, не розвинений зовсім. Причиною подібного явища могла бути фізична вада, що призвела до блокування рухів лівої ноги та до компенсаційних перенавантажень правої ноги. Водночас можна припустити, що однакова або навіть трошки більша окружність ліворуч досягнута за рахунок потовщення кортикального шару кістки внаслідок реакції окістя на травму м'яких тканин, або з іншої причини. Візуально це потовщення не фіксується завдяки повній інтеграції реактивної кісткової тканини в оригінальну поверхню кістки. Епізод, що призвів до такої вади, повинен був статися в дитинстві чи в ранній юності.

Через різкі незвичні рухи іноді відбуваються травми сухожилля і м'язів, зокрема, й надриви волокон близько до кістки, що призводять до некрозу чи крововиливів у місцях їх прикріплення. Коли такі травми починають загоюватися, в них поступово формується реактивна (від слова реакція) кісткова тканина, що на початкових етапах відрізняється від оригінальної поверхні кістки. Гострі травми волокон сухожилля у самому кортексі² призводять до відмирання певної травмованої ділянки з поступовим утворенням заглиблення в кістковому поверхневому шарі.

Рельєф на діафізах довгих кісток жінки з поховання № 2 виражений помірно й відносно рівномірно. Однак у місцях прикріплення деяких м'язів, а саме великого грудного й плечового, виявлена пориста новоутворена кістка, що лежить на оригінальній поверхні компакти. На правій плечовій кістці ділянки цих новоутворень ширші, ніж ліворуч. Ці нашарування оформлені, згладжені, а отже, мають сліди загоєння. Припустимо, вони є наслідком реакції періосту на травму в області прикріплення сухожилля незадовго до смерті жінки.

Права ліктьова кістка ззаду у верхній третині діафіза покрита новоутвореним, частково пористим, нашаруванням довжиною 56 мм, що має вигляд веретеноподібного підвищення. Новоутворення розташоване під піхвою глибокого згинача пальців, й, очевидно, є наслідком субперіостального³ крововиливу.

У лівому передпліччі виявлено старий вилікуваний скручений перелом обох кісток нижче середини діафіза, що загоївся зі значним зміщенням нижньої частини останніх усередину (іл. 3). Тобто, кисть лівої руки була повернута долонею вниз, коли кінцівка була в розслабленому стані. Така травма могла завадити вільному володінню рукою.

На черепі, в місцях, доступних для огляду неозброєним оком та за допомогою ендоскопа, жодних змін не виявлено.

Щелепи збереглися прекрасно. Зубна формула має такий вигляд.

(8) 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 (8)
(8) 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 (8)

¹ Мамонова Н. Н. Опыт применения таблиц В. В. Бунака при разработке остеометрических материалов // Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. Москва, 1986. С. 21-33.

² Зовнішній шар кістки.

³ Під окістям.

*Іл. 3. Середня частина
діафіза лівих променевої
та ліктьової кісток.
Вигляд ззаду. Скручений
загоєний перелом кісток
передпліччя*

a

b

*Іл. 4. Нижня щелепа жінки
a – права частина,
b – ліва частина*

Треті моляри (зуби мудрості) прорізалися не до кінця, що може бути зумовлено молодим віком жінки або певними затримками розвитку організму незадовго до загибелі.

Жувальна поверхня зубів практично не спрацьована. Смуги дентину видно на різцях, та невеликі плями дентину – на молярах. На нижній щелепі дентинові площадки дещо ширші, ніж на верхній. Загалом стертість рівномірна. Відсутні травми емалі чи якісь специфічні ознаки, що свідчили б про навантаження на зубну систему. Також відсутні ознаки патологій зубів, таких як карієс і зубний камінь. Очевидно, жінка їла мало або дуже добре приготовану їжу, не навантажувала зубний апарат та слідувала за здоров'ям та чистотою ротової порожнини.

Невеличкий отвір, діаметром близько 3 мм, розташовано на альвеолярному краї під першим моляром нижньої щелепи (іл. 4a). Нижче від нього, так само як і з лівої сторони, виявлені ділянки потовщення кістки, пронизані деревоподібними борознами дрібних судин (іл. 4b). Альвеолярна кістка в області цього потовщення дрібнопориста. Не виключено, що ці зміни обумовлені певним запальним процесом у кістках нижньої щелепи (остит¹?). Подібна патологія може бути наслідком системної інфекції, чи ускладненням місцевого запалення, приміром, унаслідок утруднення прорізання зубів або травм м'яких тканин навколо зуба.

З іншого боку, крововиливи та запалення окістя в області ясен, поряд з геморагічними процесами на посткраніальному скелеті та під м'язами, можуть бути викликані підвищенням крихкості судин за хронічної нестачі вітаміну С. Ми не можемо виключати й того, що цинга у жінки була супутнім захворюванням. Не можемо відкинути й вірогідність того, що зміни на кістках рук можуть бути наслідками інтоксикації під час хронічного захворювання легень або перикарда. Іншою причиною таких осифікацій може бути множинна травма чи травми м'яких тканини. На жаль, занадто обмежена кількість збережених кісток унеможливорює точний діагноз.

Поперечна множинна гіоплазія емалі наявна на більшості коронок від різців до перших премоларів (іл. 4). Глибокі лінії, що свідчать про періодичні затримки росту, утворились у віці від 1 до 6 років. Крім того, на других нижніх премолярах виявлені ділянки гіоплазії у вигляді плям. Подібні зміни знайдено у дітей з некрополів Вознесенського

¹ Запалення кісткової тканини.

монастиря та Десятинної церкви цього ж часу. Ми пов'язали їх з метаболічними захворюваннями, зокрема, з рахітом¹.

Важливим завданням у дослідженні особливих поховань пізніх некрополів є спроба їх ідентифікації. Не виключено, що на території Вознесенського некрополя є могили визначних для історії України особистостей. На жаль, на сьогодні досліджене й ідентифіковане лише одне поховання².

Останки цієї жінки мають ряд особливих рис, що можуть допомогти в подальшій ідентифікації її особи, або хоча б наблизитися до її ідентифікації. Підсумуємо їх.

1. Вона померла у віці між 18 та 25 роками й була похована на території монастиря, навпроти західного фасаду храму.

2. Поховання відбулося в труні – рештки дерева знайдені на дні та в стінках могильної ями. Цвяшки, розташовані навколо голови, припустимо, стримували певну конструкцію всередині або ззовні гробу. У могилі знайдено сліди ґрунтового підголовника. Не виключено, що в труну були покладені квіти – отже, жінку могли поховати в період від кінця травня до вересня.

3. Гаптований металевими (очевидно, срібними) нитками головний убір указує на високий соціальний статус особи. Вона мала при собі натільний металевий (бронзовий або срібний) хрестик. Судячи з фрагмента пасма на скроні, волосся було нещодавно острижене – можна припустити, що незадовго до смерті відбувся постриг.

4. Жінка мала значні фізичні вади, що могли ускладнити її перебування в миру. У дитячому чи підлітковому віці скалічена ліва рука; певні вади ніг упродовж життя, можливо, призвели до її кульгавості.

5. Стан зубної системи вказує на м'яке повноцінне харчування впродовж життя, розвинені гігієнічні звички.

6. Періодичні дитячі захворювання у віці між 1 до 6 років могли спричинити пошкодження імунітету та знизити резистентність її організму до хвороб, які й призвели до ранньої смерті жінки внаслідок тривалого захворювання, яке супроводжувалося крововиливами та/або інтоксикацією.

Загалом можна говорити про особу, припустимо, шляхтянку, яку внаслідок фізичних вад віддали до монастиря, незадовго до смерті вона прийняла постриг і померла внаслідок тривалої хвороби у віці 18-25 років.

Сподіваємося, що наведені результати стануть у пригоді історикам та допоможуть ідентифікації одного з поховань Вознесенського некрополя.

¹ Kozak O. Children of the Old Kyiv. Vestiges of Diseases on the Bones from Medieval and Postmedieval Town / Homines, Funera, Astra. International Symposium on Funerary Anthropology. Sixth edition. Death and Children from Prehistory to Middle Ages. 15-18 October 2017. University of Alba Iulia., 2017. P. 57; Козак О. Д. Дитячі поховання київського Вознесенського некрополя (у друці).

² Козак О. Д. Деякі остеобіографічні риси до портрета київського губернатора.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaj i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020